

DEFINICIÓN RESPONSABLE DE MÉTRICAS

PARA LA
EVALUACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN EN
COLOMBIA

DEFINICIÓN RESPONSABLE DE MÉTRICAS

PARA LA EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA

Autores: (Writing - Original Draft)

Salim Chalela Naffah Ph.D.

Universidad del Rosario - Asociación Colombiana de Gestores y Administradores de la Investigación - COREMA
Roles: conceptualización; escritura del documento original, validación de la información

María Mercedes Corral Strassman Ph.D (c)

Pontificia Universidad Javeriana
Roles: Curación de información; análisis formal.

Diana Lucio-Arias Ph.D.

Pontificia Universidad Javeriana
Roles: Análisis formal; escritura del documento original.

César Orlando Pallares Delgado

Consortio Colombia - Asociación Colombiana de Gestores y Administradores de la Investigación - COREMA
Roles: conceptualización; escritura del documento original, validación de la información

María Alejandra Tejada, Ph.D

Pontificia Universidad Javeriana, Asociación Colombiana de Gestores y Administradores de la Investigación - COREMA
Roles: conceptualización; escritura del documento original, validación de la información

Writing - Review & Editing:

César Augusto Rendón Valencia

Consortio Colombia
Roles: escritura, revisión y corrección del documento

Hernán Muñoz Velez

Consortio Colombia
Roles: escritura, revisión y corrección del documento

Alida M Acosta-Ortiz

Observatorio Colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (OCyT)
Roles: escritura, revisión y corrección del documento

Equipo Coordinador de la Estrategia Métricas Responsables en Colombia:

Elizabeth Bernal Gamboa

Coordinadora Académica, Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN)

Lorena Ruiz Serna

Tesorera, Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia (ASEUC)
Directora, Editorial Universidad Antonio Nariño tesorera Aseuc te agradezco

Alida M Acosta-Ortiz

Líder Área de Capacidades, Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT)
Red de Gobernanza y Gestión de Conocimiento y CTI (RedGCTI)

María Alejandra Tejada Gomez • César Orlando Pallares Delgado

Asociación Colombiana de Gestores y Administradores de Investigación - COREMA
Red de Gobernanza y Gestión de Conocimiento y CTI (RedGCTI)

Salim Chalela Naffah

Asociación Colombiana de Gestores y Administradores de Investigación - COREMA

César Augusto Rendón Valencia • Hernán Muñoz Vélez

Consortio Colombia

Roles del equipo coordinador: Administración del proyecto; supervisión; validación; metodología; recursos para el proyecto; escritura, revisión y edición del documento final.

ANTECEDENTES

La promoción e identificación de las capacidades científicas y tecnológicas de las diferentes organizaciones generadoras de conocimiento en Colombia han sido objetivos fundamentales en el quehacer institucional de Colciencias (convertida desde el año 2021 en Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación -MinCiencias-), durante más de cincuenta años, bajo el compromiso de consolidar el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación - SNCTel (Salazar et al, 2013).

A pesar de los distintos esfuerzos realizados por la entidad, diferentes estudios (Malaver y Vargas, 2005; Correa et al, 2014; Pinzón y Ordoñez, 2021), así como documentos oficiales (CESU, 2013; Colciencias, 2018; Gobierno de Colombia, 2019; CONPES 6049 de 2022) han identificado que estas acciones no han sido suficientes para generar las transformaciones necesarias para que, por medio de las actividades de investigación, desarrollo e innovación I+D+i, se impacte calidad educativa de tal manera que, esta promueva el desarrollo económico, social y territorial basado en el conocimiento, y se impulse la modernización de la producción industrial, entre otras capacidades que el país requiere para atender los desafíos sociales, ambientales y humanos que afronta en la actualidad (Salazar, 2017; Orozco et al, 2019).

Uno de los instrumentos de política más discutidos ha sido el modelo de reconocimiento y medición de las actividades de investigación en Colombia. Entre los principales aspectos considerados por este modelo se encuentran: la medición del crecimiento cuantitativo de la ciencia, medido en el número de publicaciones científicas, productos derivados de actividades de innovación y desarrollo tecnológico, actividades de divulgación y comunicación de la ciencia, trabajos de grado dirigidos en doctorado, maestría y pregrado; entre otros.

A pesar de las limitaciones, la decisión institucional de MinCiencias de mantener el uso de este sistema de indicadores ha ocasionado que la evaluación de las actividades de ciencia, tecnología e innovación generen por una lado, una visión sesgada de la actividad científica, por ejemplo, al medirse su calidad considerando sistemas de clasificación de revistas basado en indicadores cuantitativos; y por otro, el uso de este tipo de indicadores, amplía la brecha entre la producción científica y la pertinencia para atender las oportunidades y los retos sociales y ambientales que afronta el país.

Desde la Iniciativa de Métricas Responsables, se trabajó desde el año 2021 en el diseño de una estrategia de diálogo y difusión de algunas de las alternativas para la evaluación de la investigación que se han venido impulsando desde Europa, Estados Unidos y América Latina con el propósito de generar una masa crítica en el país que aporte a la construcción de recomendaciones a la política pública de CTel, a partir del reconocimiento de mejores prácticas en el diseño de indicadores para la evaluación y el monitoreo de las actividades de CTel que desarrollan las diferentes organizaciones reconocidas por el SNCTel. A continuación se hace referencia a estas propuestas de índole internacional:

La Declaración de San Francisco para la evaluación de la investigación - DORA (siglas en inglés), que desde el año 2012, ha centrado sus principios en; la eliminación de la medición cuantitativa en los procesos de evaluación de la carrera académica y el financiamiento a investigadores; en apuntar a procesos de evaluación de los resultados de investigación basados en los aportes que estos generan a las áreas de conocimiento y no en el índice de impacto de la revista en que se publica y en el reconocimiento de las diversas formas de producción de conocimiento, a partir de procesos de investigación, dado el impacto e importancia que puede generar para atender problemas sociales.

La agenda de impacto en el proyecto Research Excellence Framework, que desde 2014, ha promovido un marco de referencia para la evaluación y medición de las actividades de investigación y desarrollo basado en tres principios: la calidad de los resultados de investigación; el impacto más allá del entorno académico, y el hábitat en que se desarrolla la investigación. Estas consideraciones no se limitan solo a la cuantificación de la producción científica, sino que sus procesos se centran en la revisión que hacen expertos del alcance de los principios antes expresados por las diferentes unidades de investigación, en diferentes áreas de conocimiento.

El Manifiesto de Leiden, promovido por el *Centre for Science and Technology Studies - CWTS*, que desde 2015, centra sus principios en que la medición cuantitativa no reemplaza la evaluación cualitativa; el desempeño de la investigación debe ser medido en relación con el sentido y orientación de las organizaciones que generan conocimiento; los procesos de recolección y análisis de datos deben ser abiertos y transparentes; la necesidad de reconocer las asimetrías disciplinares en las formas de producción científica; el reconocimiento de la integralidad de las actividades de CTel como criterios de evaluación; la revisión y redefinición de indicadores de medición de actividades de CTel; y la protección de la investigación con relevancia local como criterio de excelencia.

El Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica (FOLEC), que desde 2019, ha propuesto algunos principios para la medición responsable basados en el acceso abierto al conocimiento, la consolidación de bases de datos interoperables para tener un mayor reconocimiento a la producción científica regional; el reconocimiento de criterios cualitativos y cuantitativos que apunten al reconocimiento de la diversidad de las disciplinas; la definición y selección de indicadores de relevancia social, la vinculación e intervención como aportes a los procesos de transformación de la sociedad y la transparencia en los procesos de evaluación que faciliten la reproductibilidad del conocimiento.

Todas estas alternativas coinciden en principios que orientan los procesos de medición responsable de las actividades de CTel hacia el reconocimiento de los contextos de producción de conocimiento que implica la definición de sistemas de evaluación y monitoreo multidimensionales, multiactor, transparentes y abiertos, y la implementación de estrategias que favorezcan la inclusión, participación y diversidad en las formas de producción y apropiación del conocimiento.

RECOMENDACIONES

Estas recomendaciones surgen en el marco de la Iniciativa de Métricas Responsables, bajo la cual se articularon actores de diversos sectores para compartir preocupaciones, retos y oportunidades de mejora en la evaluación responsable de la investigación.

Como recomendación general a los procesos de evaluación de la investigación, se establece la necesidad de alinear los objetivos de las política nacional de ciencia, tecnología e innovación y sus instrumentos a los contextos territoriales y las capacidades científicas que han desarrollado los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; entendiendo que los indicadores definidos deben permitir la comparación y promover mejores prácticas para las instituciones que desarrollan este tipo de actividades.

A partir de lo anterior, se recomienda de manera específica lo siguiente:

Establecer una hoja de ruta para la evaluación y medición de la investigación que reconozca los distintos contextos (territoriales e institucionales), los criterios que deben orientar la selección de indicadores, sus alcances y limitaciones, así como las precauciones que deben considerarse en su posterior aplicación, uso e interpretación. Para esto, se identifican dos requerimientos fundamentales; el primero, el pilotaje de los posibles indicadores a ser utilizados en la medición de calidad de la investigación; el segundo, la generación de mesas participativas y de interlocución que incluyan diversos actores —entre los cuáles se encuentren Instituciones de Educación Superior, Institutos y Centros de Investigación, Consejos Nacionales (de Acreditación de la Educación Superior, de competitividad, entre otros) Ministerios, (específicamente a MinCiencias, el Ministerio de Educación Nacional, MinTIC), asociaciones científicas, actores del sector productivo, investigadores e investigadores en formación, así como fundaciones y actores de la sociedad civil—.

Hacer uso de metodologías que fomenten procesos de diálogo y donde los mismos actores evaluados contribuyan su visión de lo que esperan sea evaluado. Las discusiones que se den en estas mesas son y deben ser una forma de reconocimiento de la heterogeneidad institucional, disciplinaria, socioeconómica y cultural en los contextos en los que se va a aplicar la evaluación y procurar la protección de esta diversidad.

Diseñar indicadores que permitan dar cuenta de la relevancia y pertinencia del proceso de la investigación y de los resultados de la investigación. De esta forma se facilita la medición del impacto de la investigación no solo desde la generación de conocimiento (publicaciones) sino de una manera más amplia, por ejemplo: en términos de la contribución a las necesidades territoriales y de las comunidades del país, así como al cumplimiento de las agendas globales para atender los desafíos sociales, ambientales y humanos.

En este sentido, los esquemas de evaluación que se propongan deben procurar alternativas que permitan valorar el alcance y la capacidad de transformación de las actividades y propuestas de investigación; teniendo en cuenta el impacto de estas y que no debe limitarse al impacto científico. Para esto, sería provechoso construir una batería de indicadores que permita la selección de aquellos más oportunos para evaluar las actividades de acuerdo a sus características, contextos de ejecución y validación, impactos esperados, entre otros.

Implementar un sistema de trayectorias académicas que reconozca la pluralidad de roles— sociales, académicos, de transformación y de gestión— que puede tener un investigador. Los incentivos, reconocimientos y estímulos que reciben las personas que investigan no pueden limitarse a indicadores de producción científica y a las características de los medios de circulación de esta producción (indexación de revistas y posicionamiento en cuartiles); por el contrario, debe favorecerse el reconocimiento a una diversidad mayor de actividades como por ejemplo la formación de talentos científicos, la transferencia de conocimiento, la consultoría, el emprendimiento de base científica, la obtención de recursos para la investigación, los aportes a política pública a nivel local, departamental y nacional, la democratización del conocimiento y la participación en procesos de apropiación social del mismo que permita atender de una manera más eficiente los desafíos sociales, ambientales y económicos del país. Este nuevo sistema debe reconocer los incentivos hacia actividades que promuevan la consolidación de agendas de investigación de largo plazo como: consecución de fondos para el desarrollo de programas de investigación, configuración de portafolios de investigación, los premios otorgados por comunidades reconocidas por la comunidad científica, entre otros, de tal forma que se fortalezca el hábitat para el desarrollo de la investigación y se garantice la sostenibilidad financiera de los ecosistemas científicos.

Diferenciar la medición de la evaluación de manera que en esta última se articulen criterios cuantitativos y cualitativas métricas, junto con la mirada de pares y expertos, favorecen (i) la justicia epistémica en la evaluación, (ii) la protección a la diversidad en las formas de generación y circulación del conocimiento, (iii) la pluralidad de las audiencias de los resultados de investigación y la importancia de estas como espacios de validación de los conocimientos generados y (iv) los esfuerzos en términos de apropiación social del conocimiento que hace el investigador y el grupo. Esto requiere de la realización de ejercicios de formación continua a directivos de instituciones, personal encargado de liderar la evaluación, y los pares evaluadores para que se basen en principios diversos y hagan uso responsable de las métricas para apoyar sus decisiones, así como de una sistematización y documentación rigurosa de los procesos que permita trazabilidad. En este sentido, la implementación de esquemas de evaluación abierta y responsable producirán procesos más transparentes y participativos. La evaluación de la investigación debe reconocer el potencial de la creación artística y la diversidad, de manera que se amplíen los públicos a quienes llega la investigación.

RECOMENDACIONES

Articular los instrumentos de evaluación de la investigación como componente esencial de la calidad educativa con las políticas institucionales que se han liderado desde Minciencias y que han privilegiado la recolección de información periódica y sistemática, así como en un conjunto de aprendizajes y buenas prácticas sobre su manejo. Se debe fomentar la integración de la información que se ha recogido y que reposa en los sistemas de información de Minciencias, con información de otros organismos como el OCyT, DANE, SCORE (Universidad del Rosario), el CoLaV (Universidad de Antioquia) y otros de manera que los distintos ejercicios de evaluación se basen en datos públicos transparentes, accesibles e interoperables. Así mismo, se debe procurar la apertura de esta información para el análisis de datos que permita la caracterización de las capacidades del país. La evaluación de la investigación debe ser uno de los ejes de trabajo del Consejo Nacional de Acreditación, pero debe capitalizar los aprendizajes logrados en la evaluación y la interpretación de la información. El Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Nacional de Educación Superior, el Consejo Científico Nacional, entre otros deben habilitar procesos de monitoreo sobre los potenciales impactos de las actividades de I+D+i en el desarrollo de capacidades científica y tecnológicas del país.

Fomentar procesos participativos de evaluación que se encuentren orientados por principios de robustez, transparencia, y reconocimiento a la diversidad de manera que existan los espacios para una construcción colectiva de los mecanismos de evaluación, y que estos se diseñen en colaboración con las comunidades que han de ser evaluadas. La entrada a los sistemas de evaluación tiene que ser responsable y colegiada. **Responsable** con la diversidad de misiones, principios y capacidades y **Colegiada** en línea con la asimetría institucional. Para esto se recomienda una reflexión crítica y contextualizada de los lineamientos propuestos por comunidades internacionales y que se manifiestan en la Declaración para la Valoración de la Investigación (DORA), el Manifiesto de Leiden, entre otros, descritos en los antecedentes.

Caracterizar los actores que conforman el SNCTel desde una perspectiva ecosistémica, en donde se consideran tanto los actores sociales (personas, grupos, instituciones) como la infraestructura disponible y las capacidades instaladas para el desarrollo de sus actividades teniendo en cuenta particularidades regionales y disciplinares. Esto permitirá reconocer la diversidad organizacional y las capacidades generadas para el desarrollo de actividades de CTel y generar instrumentos de política acorde a los contextos y las necesidades de estas instituciones y generar confianza en que los resultados de los procesos de evaluación nutren a la política pública.

REFERENCIAS

- » CESU, C. D. E. (2013). Acuerdo por lo Superior 2034. Propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia, en el escenario de la paz.
- » Correa, J. S., Tejada, M., Cayon Fallon, E., & Ordoñez, G. (2014). Science and technology policy in Colombia: A comparative review. *European journal of scientific research*, 121(3), 267-285.
- » Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). (2022). Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) - CONPES 4069 de 2022.
- » Geuna, A., Kataishi, R., Toselli, M., Guzmán, E., Lawson, C., Fernandez-Zubieta, A., & Barros, B. (2015). SiSOB data extraction and codification: A tool to analyze scientific careers. *Research Policy*, 44(9), 1645–1658.
- » Gobierno de Colombia (2019). Misión de Sabios Colombia.
- » Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., de Rijcke, S., & Rafols, I. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. *Nature*, 520(7548), 429-431. <https://doi.org/10.1038/520429a>
- » Lane, J. I., Owen-Smith, J., Rosen, R. F., & Weinberg, B. A. (2015). New linked data on research investments: Scientific workforce, productivity, and public value. *Research Policy*, 44(9), 1659–1671. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.12.013>.
- » Malaver Rodríguez, F., & Vargas Pérez, M. (2005). The relationship between policy, and advances in science, technology and innovation in Colombia: 1990-2005. *Cuadernos de Administración*, 18(30), 39-78.
- » Orozco, L. A., Villaveces, J. L., Ordonez-Matamoros, G., & Moreno-Sandoval, L. G. (2019). Innovation policy and governance networks on national innovation systems. In ISSI (pp. 541-553).
- » Pinzón-Camargo, M. A., & Ordóñez-Matamoros, G. (2021). A study of innovation policies and governance structures in emerging economies under the path-dependence framework. The case of Colombia. In *Policy and Governance of Science, Technology, and Innovation* (pp. 147-190). Palgrave Macmillan, Cham.
- » Salazar, M. (Ed.). (2013). *Colciencias cuarenta años: entre la legitimidad, la normatividad y la práctica*. Observatorio de Ciencia y Tecnología.
- » Salazar, M. (2017). The Colombian system of science, technology and innovation in transition: how governance is being affected. In *the Research Handbook on Innovation Governance for Emerging Economies*. Edward Elgar Publishing.
- » Van Leeuwen, T. (2013). Bibliometric research evaluations, Web of Science and the Social Sciences and Humanities: a problematic relationship ? *Bibliometrie - Praxis Und Forschung*, 2. <https://doi.org/10.5283/BPF.173>
- » Vélez Agudelo, M. I., Chavarro Bohórquez, D. A., Hernández Tasco, A., Niño Mendieta, Á. M., Tovar Narváez, G. E., & Montenegro Trujillo, I. C. (Colciencias). (2018). *Libro Verde 2030: Política Nacional de Ciencia e Innovación para el Desarrollo Sostenible*.
- » Waltman, L. (2016). A review of the literature on citation impact indicators. In *Journal of Informetrics* (Vol. 10, Issue 2, pp. 365–391). <https://doi.org/10.1016/j.joi.2016.02.007>.
- » Wouters, P. F. (2017). Bridging the evaluation gap. *Engaging Science, Technology, and Society*, 2017(3), 108-118.

